

DESAFIOS CONTÁBEIS ENFRENTADOS POR STARTUPS NA CIDADE DE MANAUS SOB INVESTIDORAS NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E NO DESEMPENHO EMPRESARIAL

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 26/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10207427

Myllena de Moura Vasconcelos¹

Sabrina Soraia França dos Santos¹

Marcos André Abensur²

RESUMO

A expansão dos negócios no Brasil é resultado da perspectiva política, financeiros, tecnológicos e ambientais que facilitaram o crescimento da empresa. Desta forma, pessoas empreendedoras tivessem ideias criativas e inovadoras que levou à expansão de segmentos de negócios futuros incertos e alto risco, como em Startups, que são novas empresas em fase inicial e de fundação que nascem juntas ideias promissoras para pesquisa e desenvolvimento de projetos inovadores. O Objetivo do estudo foi investigar a influência dos desafios contábeis enfrentados por startups na cidade de Manaus sob investidoras na captação de recursos e no desempenho empresarial, destacando a importância da contabilidade

como fator determinante nesse processo. A metodologia adotada foi no primeiro momento por meio de levantamento de dados a pesquisa bibliográfica, na construção de uma base conceitual sólida, orientando a coleta de dados empíricos e proporcionando uma análise crítica e fundamentada da relação entre startups, investidoras e contabilidade. O segundo momento foi um estudo de caso, onde se realizou-se coletas de dados através de questionário realizado no google forms aplicado a um conjunto de 10 (dez) Startups da cidade de Manaus. Os resultados mostraram que os desafios para essas empresas estão relacionados a redução de impostos e obtenção de benefícios fiscais, suporte na abertura da empresa. Observou-se que a falta redução de impostos e obtenção de benefícios atrasam investimentos das Startups em Manaus. Por fim, conclui-se que a contabilidade desempenha um papel crucial para startups em Manaus enfrentarem desafios específicos e alcançarem o crescimento sustentável. Contadores especializados podem fornecer orientação valiosa para enfrentar as complexidades tributárias locais e garantir que a startup esteja preparada para atrair investidores e otimizar seu desempenho financeiro.

Palavras – chave: Contabilidade. Planejamento. Estratégias.

ABSTRACT

The expansion of business in Brazil is the result of political, financial, technological and environmental perspectives that facilitated the company's growth. In this way, enterprising people had creative and innovative ideas that led to the expansion of uncertain and high-risk future business segments, as in Startups, which are new companies in the initial and foundation phase that are born together promising ideas for research and development of innovative projects . The objective of the study was to investigate the influence of accounting challenges faced by startups in the city of Manaus under investors on fundraising and business performance, highlighting the importance of accounting as a determining factor in this process. The methodology adopted was initially

through data collection and bibliographical research, in the construction of a solid conceptual basis, guiding the collection of empirical data and providing a critical and well-founded analysis of the relationship between startups, investors and accounting. The second moment was a case study, where data was collected through a questionnaire carried out on Google Forms applied to a set of 10 (ten) Startups in the city of Manaus. The results showed that the challenges for these companies are related to reducing taxes and obtaining tax benefits, support in opening the company. It was observed that the lack of tax reduction and obtaining benefits delays investments by Startups in Manaus. Finally, it is concluded that accounting plays a crucial role for startups in Manaus to face specific challenges and achieve sustainable growth. Specialized accountants can provide valuable guidance in navigating local tax complexities and ensuring your startup is prepared to attract investors and optimize its financial performance.

Keywords: Accounting. Planning. Strategies.

1. INTRODUÇÃO

As startups têm desempenhado um papel significativo na economia contemporânea, impulsionando a inovação e transformando setores inteiros. Muitas dessas empresas, para expandirem e alcançarem seu pleno potencial, buscam investimentos de diversas fontes, incluindo investidores. Nesse contexto, a contabilidade emerge como uma ferramenta crucial para garantir a sustentabilidade financeira e a transparência das operações das startups.

A expansão dos negócios no Brasil é resultado da perspectiva política, financeiros, tecnológicos e ambientais que facilitaram o crescimento da empresa. Desta forma, foi possível que pessoas empreendedoras tivessem ideias criativas e inovador que levou à expansão de segmentos de negócios futuros incertos e alto risco, como em startups (Djazil, 2021).

Startups são novas empresas que estão em fase inicial e de fundação que nascem juntas ideias promissoras para pesquisa e desenvolvimento de projetos inovadores. Ser jovem e trazer um conceito inovador para o mercado é outra característica dessas empresas. As empresas representam um alto risco associado à realização de negócios, mesmo que isso resulte em custos baixos original e altamente escaláveis (SEBRAE, 2017).

Segundo Veyrat (2015), apesar do crescimento significativo das startups, elas precisam de suporte contábil necessário para o desenvolvimento. Para tal, o consultor contabilístico é responsável pela análise e interpretação de todos os fatos e eventos relacionados à empresa, cujo objetivo é assessorar o empresário nos assuntos contábeis, tributários, previdenciários e trabalhistas.

No âmbito das startups, a busca por investidores torna-se uma jornada estratégica e muitas vezes desafiadora. A dinâmica competitiva, a rápida evolução tecnológica e as expectativas crescentes dos investidores exigem que essas empresas não apenas apresentem ideias inovadoras, mas também demonstrem uma gestão financeira sólida e transparente. Nesse contexto, a contabilidade emerge como uma ferramenta estratégica que vai além do cumprimento de formalidades, desempenhando um papel essencial na construção de confiança e na tomada de decisões informadas (Alves; Dias, 2020).

Muito se fala em nosso país sobre “startups”, sobre abrir um negócio sob este título. Negócios que sempre trazem algo inovador para a sociedade através da utilização de tecnologias às quais têm acesso e que podem revolucionar ou elevar a qualidade de vida de uma região ou de um todo.

Com base nessa premissa, é de fundamental importância saber-se como é feito o controle do investimento em uma startup e sua importância para a manutenção do modelo de negócio.

No cenário empresarial contemporâneo, as startups desempenham um papel crucial na inovação e no desenvolvimento econômico. No entanto, a captação de recursos, especialmente por meio de investidoras, é essencial para o crescimento dessas empresas. Nesse contexto, surge a seguinte problemática: Como os desafios contábeis específicos enfrentados por startups influenciam sua capacidade de atrair investidoras e, conseqüentemente, impactam seu desempenho empresarial?

Todo negócio em abertura, seja ele inovador ou tradicional, requer investimentos financeiros, os quais requerem também cuidados para sua aplicação a fim de obter retorno de curto e/ou longo prazo, e diante dessa obrigatoriedade de toda empresa com fins lucrativos, é necessário que haja um controle financeiro e contábil das aplicações e investimentos financeiros realizados pela investidora ou grupo de investidoras.

Face ao protocolo supra, o estudo se vê aplicável às startups ativas ou empreendedores que buscam entender como controlar corretamente os investimentos de terceiros, pois no Brasil é comum que, em média, 24% das empresas fechem com menos de 5 anos de sua abertura, seja por saturação de mercado ou administração ineficiente dos recursos aplicados, conforme dados do SEBRAE.

Contudo, a relação entre startups, investidoras e contabilidade está repleta de desafios e nuances. A pesquisa proposta busca investigar de maneira aprofundada os desafios contábeis específicos enfrentados por startups que buscam investidoras e compreender como esses desafios influenciam a capacidade dessas empresas de atrair investimentos. Além disso, almeja-se explorar o papel ativo das investidoras na resolução desses desafios e entender como as práticas contábeis podem moldar a trajetória de crescimento e sustentabilidade das startups a longo prazo.

A importância dessa pesquisa reside na necessidade de compreender como a contabilidade pode ser um elemento estratégico na atração de investimentos, contribuindo não apenas para a sobrevivência imediata

das startups, mas também para sua capacidade de se tornarem players duradouros e inovadores em seus respectivos mercados. Ao abordar essa temática, busca-se não apenas preencher uma lacuna no entendimento acadêmico, mas também fornecer insights valiosos para empreendedores, investidores e profissionais contábeis que atuam nesse cenário dinâmico.

Logo, o objetivo do trabalho é investigar a influência dos desafios contábeis enfrentados por startups na cidade de Manaus sob investidoras na captação de recursos e no desempenho empresarial, destacando a importância da contabilidade como fator determinante nesse processo. Onde levantaram-se os objetivos específicos: Levantar índice de Startups na cidade de Manaus, Verificar os desafios contábeis enfrentados pelas Startups local, Investigar as expectativas contábeis e estratégias adotadas por startups na cidade de Manaus.

Este trabalho está estruturado de forma a explorar, em profundidade, os desafios contábeis específicos enfrentados por startups sob investidoras e analisar como a contabilidade pode influenciar a atração de investimentos e o desempenho empresarial. Os capítulos subsequentes examinaram detalhadamente o ciclo de vida das startups, os diferentes tipos de investidores, as práticas contábeis relevantes, estudos de caso emblemáticos e, por fim, oferecerão conclusões fundamentadas e recomendações para futuras práticas e pesquisas.

Esta pesquisa visa contribuir para o entendimento crítico da interseção entre startups, investidoras e contabilidade, destacando o papel fundamental da contabilidade como uma ferramenta estratégica na jornada de crescimento dessas empresas inovadoras.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Contabilidade e avanço tecnológico

A Contabilidade pode ser entendida como uma ciência que analisa e revela tudo acontece com os ativos da empresa. Segundo Ludícibus (2010), o objetivo da contabilidade é fornecer uma variedade de informações que possam ser usadas para um flexível entendimento de todos os usuários.

Alves et al. (2020), mencionam que a contabilidade fornece informações necessárias para a tomada de decisões por meio de documentos, demonstrações e interpretação de eventos formativos.

Ao longo dos anos, o nascimento da tecnologia da informação e suas mudanças alteraram modelos de negócios e favoreceram a criação de novas formas de trabalhar. Devido ao constante aparecimento e expansão de novas tecnologias de informação, manipulação de informação e conquistas aconteceram de forma mais rápida e melhor, e alcançaram mais pessoas (Mattos; Guimarães, 2005).

A sociedade expandiu-se rapidamente com a modernização tecnológica. Consequentemente, envolveu a informatização da contabilidade e a obtenção de boa aceitação entre clusters económicos e obriga os especialistas a adaptarem-se a possíveis mudanças. O desenvolvimento da contabilidade ocorre em conjunto com a contabilidade a necessidade de uma pessoa ajustar e registrar sua propriedade, pois está diretamente relacionada articulando modelos de gestão, fornecendo informações para apoiar a tomada de decisão (Alves et al., 2020).

A prática contábil é uma importante ferramenta para ajudar as empresas a buscarem controle e medição de negócios, especialmente para novos projetos (Girardi; Federle; machado, 2020).

A contabilidade e o avanço tecnológico estão intrinsecamente interligados, e as mudanças tecnológicas têm transformado significativamente a prática contábil ao longo dos anos. Essa interseção tem impactado não apenas a forma como os registros financeiros são mantidos, mas também a maneira como as informações contábeis são processadas, analisadas e comunicadas (Cooper, 2018).

O avanço tecnológico na contabilidade não é apenas uma questão de eficiência operacional, mas também impulsiona a capacidade da contabilidade de fornecer informações estratégicas e contribuir para a tomada de decisões de negócios mais informada. No entanto, é essencial que os profissionais contábeis estejam atualizados com as tendências tecnológicas e adotem uma abordagem proativa para integrar essas inovações em suas práticas (Alves et al., 2020).

Startups fazem parte de segmentos muito diferentes do que é considerado normal nos negócios, mas exigem informações contábeis que possam apoiá-los no alcance de resultados positivos. Eles são um novo tipo de empresa cuja especialidade é a inovação, dinâmica, tecnologia e escalabilidade econômica. Para atingir metas e contam com a ajuda de aceleradoras para se manterem no mercado financeiro e intelectualmente (Lemos et al., 2020).

Segundo Luzi, Machado e Souza (2020), a utilização dos recursos contábeis proporciona a visão mais dinâmica da empresa e decisões podem ser tomadas com essas informações tome com maior certeza.

Famelli (2018) diz que o papel da contabilidade startups ajudam a economizar custos e impostos e a causar impacto positivamente no crescimento do negócio, pois um especialista em contabilidade ajuda o início do processo.

Lemos et al. (2020) enfatizam que a contabilidade tem o potencial de influenciar neste tipo de negócio, ajudando a desenvolver formas mais confiáveis de medir o impacto social que criam, fazendo com que essas empresas se destaquem competitivo no mercado para investidores e aumentando sua credibilidade e credibilidade na sociedade.

O serviço de contabilidade e informações produzidas e entregues deve estar no contexto corporativo, mostrando-se flexível e ágil reconhecer diferentes situações de acordo com o impacto social produzido, mesmo que exista a informação vem de outros campos de informação.

2.2 Startups

As startups são uma nova tendência no setor empresarial. Essas empresas se concentram na solução de problemas enormes e desempenham um papel importante na sociedade. Além disso, são visionários em meio às mudanças do mercado e ao desenvolvimento imparável da tecnologia, representam um espírito jovem e estão fortemente associados à pesquisa, à exploração e à coragem (Pimenta; Lana, 2020).

O termo startup foi criado para indicar esse novo modelo de negócios e se popularizou nos Estados Unidos na década de 1990, principalmente por meio de empresas ligadas ao segmento de tecnologia criadas no Vale do Silício, na Califórnia. Muitos empreendedores com ideias inovadoras e promissoras, principalmente relacionadas à tecnologia, encontraram financiamento para projetos que se mostraram muito rentáveis e sustentáveis (FGV EAESP, 2015).

O Vale do Silício tornou-se o berço de startups e o maior centro da economia criativa e inovadora, centrado em gigantes tecnológicos e de comunicação como Facebook, Apple e Google (Pimenta; Lana, 2020).

Apesar da forte ligação à tecnologia, as empresas deste modelo não têm necessariamente de lidar com produtos ou serviços digitais. Os avanços na tecnologia criaram um cenário diferente para as startups operarem e, como resultado, tem havido uma demanda por um novo foco simultâneo na contabilidade e gestão dessas empresas (Bhimani, 2018).

Assim, as startups são modelos de negócios inovadores e baseados em tecnologia. Essas organizações proporcionaram influência na economia e no desenvolvimento dos países. Os criadores dessas empresas investem em ideias que podem resolver determinados tipos de problemas e entrar em mercados novos e incertos, utilizando estratégias que reduzem custos e ações judiciais caso a iniciativa fracasse. Muitos desses mecanismos passaram a desafiar conceitos jurídicos tradicionais, que foram formulados em um contexto diferente e especialmente na vida

profissional, e que apresentam riscos para sujeitos em situações de extrema vulnerabilidade (Wyzykowski; Almeida, 2020).

Nogueira e Oliveira (2015) destacam o risco significativo associado a este tipo de projeto, pois aproximadamente 25% das startups permanecem no mercado por até um ano, enquanto metade consegue continuar operando por até quatro anos. 75% interrompem suas atividades em até treze anos.

Portanto, é necessário identificar os principais desafios que estas empresas enfrentam para motivar e garantir a sustentabilidade deste tipo de empresas (Nogami, 2019). As startups são pequenas empresas, geralmente estabelecidas no país ou em universidades, que tentam explorar áreas inovadoras de um determinado setor e experimentam um rápido crescimento nos primeiros meses de existência graças a investimentos de fundos especializados (Longhi, 2011).

Segundo SEBRAE (2011), startup refere-se a todas as empresas em fase de fundação, não necessariamente apenas empresas de tecnologia, mas esse tipo de empresa é mais comum no setor devido ao menor índice de fundação de empresas de tecnologia para a indústria.

Segundo Pimenta; Lana (2020), as startups são conhecidas por sua agilidade, flexibilidade e foco em encontrar soluções inovadoras para desafios existentes.

Pimenta; Lana (2020) ainda menciona sobre características, ciclo de vida e estratégias das startups como mostra o quadro 1.

Quadro 1: Características, ciclo de vida e estratégias das startups

Características	Ciclo de vida	Desafios	Estratégias
------------------------	----------------------	-----------------	--------------------

Inovação	Ideação	Captação de Recursos	Lean Startup
Escalabilidade	Validação	Gestão do Caixa	Agile Development
Agilidade	Crescimento	Concorrência	Networking e Colaboração
Risco e Incerteza	Maturidade	Atrair e Manter Talentos	Foco no Cliente
Foco no Cliente		Adoção do Produto/Serviço	Estratégias Inovadoras

Fonte: Adaptado Pimenta: Lana (2020)

As startups são agentes de mudança significativos no cenário empresarial, impulsionando a inovação e desafiando modelos de negócios tradicionais. No entanto, o ambiente dinâmico em que operam exige agilidade, resiliência e estratégias adaptativas para alcançar o sucesso.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia bibliográfica deste trabalho envolveu uma revisão abrangente da literatura na primeira etapa abordando aspectos relevantes das startups, investimentos, contabilidade e a interação entre esses elementos. O objetivo é fornecer uma base teórica sólida que sustente a análise e interpretação dos dados coletados durante a pesquisa.

As pesquisas possuem como objetivo os progressos teóricos, no qual são conhecidas como pesquisas puras, e as que estão interligadas com a resolução de problemáticas são conhecidas como pesquisas aplicadas. (Zanella, 2013, p. 32).

Conclusivamente, nesta pesquisa foi abordada a pesquisa aplicada, que tem como finalidade gerar conhecimentos para aplicações práticas com objetivo de solucionar a problemática. Como os desafios contábeis específicos enfrentados por startups influenciam sua capacidade de atrair investidoras e, conseqüentemente, impactam seu desempenho empresarial?

Portanto, esta pesquisa teve dois momentos, o primeiro por meio de levantamento de dados a pesquisa bibliográfica, pois foi desenvolvida através de referenciais teóricos, tencionando ambientar o pesquisador com o tema abordado, para construir uma base conceitual sólida, orientar a coleta de dados empíricos e proporcionar uma análise crítica e fundamentada da relação entre startups, investidoras e contabilidade.

O segundo momento foi um estudo de caso, onde se realizou-se coletas de dados sobre a influência dos desafios contábeis enfrentados por startups na cidade de Manaus sob investidoras na captação de recursos e no desempenho empresarial, destacando a importância da contabilidade como fator determinante nesse processo.

Os dados do estudo foram abordados de forma qualitativa e quantitativa, sendo que, buscou-se investigar e conhecer a complexidade do planejamento financeiro de prestadores de serviços, e após foram coletados dados através de questionário realizado no google forms aplicado a um conjunto de 10 (dez) Startups da cidade de Manaus, em seguida a realização de cálculos e análises de todo o material. De acordo com Bonat (2009, p. 12) a pesquisa qualitativa “[...] analisa o exame da natureza, do alcance e das interpretações possíveis, para o fenômeno estudado, não se restringe a uma contagem ou a uma descrição, mas busca-se a essência do fenômeno ou teoria”. Já o autor Gunther (2006) cita que a pesquisa quantitativa tem como objetivo um processo indutivo que através de amostras é assegurado hipóteses.

4. COLETA DE DADOS

A presente pesquisa teve como intuito realizar as seguintes análises e confirmações, assim pela busca de alcançar o objeto de estudo, Investigar a influência dos desafios contábeis enfrentados por startups na cidade de Manaus sob investidoras na captação de recursos e no desempenho empresarial, que teve por objetivos principais:

- A. Levantar índice de Startups na cidade de Manaus;
- B. Verificar os desafios contábeis enfrentados pelas Startups local;
- C. Investigar as expectativas contábeis e estratégias adotadas por startups na cidade de Manaus

5. RESULTADOS

Os resultados têm como base questionário realizado no Google Forms aplicado a um conjunto de 10 (dez) startups da cidade de Manaus, e pesquisas sobre o índice de Startups local.

5.1 Índice de Startups na cidade de Manaus e seu ramo de atuação

A economia de Manaus vem tomando novas proporções nos últimos anos, com investimentos em empreendedorismo, inovação e no setor de economia 4.0. Com um dos mais modernos centros industriais e tecnológicos da América Latina, o Polo Industrial de Manaus (PIM), a capital do Amazonas visa também tornar-se, no futuro, uma das cidades com mais empresas focadas na inovação, as startups (ABSTARTUPS, 2022).

Segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), Manaus concentra atualmente 84 startups, sendo os principais segmentos Educação, Saúde e Eventos.

Além disso, 47% delas atuam com foco em B2B, 14,3% em B2C e 43,7% em B2B2C. 48,6% dessas startups manauaras já estão em fase de tração e

apenas 8,6% já alcançaram a fase de escala. O gráfico 1 mostra a atuação de cada Startup.

Gráfico 1: Atuação de Startups em Manaus

Fonte: Abstartups, 2022.

Fonte: ABSTARTUPS, Associação Brasileira de Startups. Startups em Manaus, 2022. Disponível em:

<https://abstartups.com.br/s=startup+em+manaus>. Acesso em: 17 de novembro de 2023.

A maioria das startups abertas na capital do Amazonas tem dois ou menos anos de fundação é o que mostra o Mapeamento do Ecossistema Brasileiro de Startups. A pesquisa da Abstartups apontou que 65,4% dessas empresas tem até dois anos e 80,8% têm de 1 a 10 colaboradores. Em relação ao faturamento anual, 61,7% delas tiveram uma faixa de faturamento de até R\$ 30 mil (ABSTARTUPS, 2022).

Tais dados reforçam a importância dos hubs de inovação para impulsionar esses novos negócios. Esses hubs são atores importantes e têm a função de conectar o máximo possível de oportunidades, uma das estratégias para isso é gerar densidade em seu ambiente de forma que mais conexões aconteçam. Em síntese, os investimentos nessas empresas de inovação fazem parte do desenvolvimento econômico de Manaus.

5.2 Desafios contábeis enfrentados pelas Startups local

Alguns dos desafios contábeis comuns enfrentados pelas startups em geral incluem a avaliação de ativos intangíveis, a gestão do fluxo de caixa, a contabilização de despesas e receitas, a elaboração de demonstrações financeiras e a conformidade com as obrigações fiscais e regulatórias.

O gráfico 2 apresenta alguns desafios contábeis enfrentados pelos entrevistados de Startups em Manaus, onde 54,5% dos entrevistados responderam que o maior desafio está relacionado a redução de impostos e obtenção de benefícios fiscais, em seguida com 27,3% responderam que o desafio está relacionado a suporte na abertura da empresa.

Segundo ABSstartups (2017), startups são empresas em processo inicial que visa desenvolver produtos ou serviços inovadores para crescimento rápido e escalabilidade, com o objetivo principal de melhorar o modelo de negócios, de preferência escalável e repetível. Além disso, a tecnologia usada especialmente é a tecnologia da informação e internet.

Já Bhimani (2018), menciona que startups não são diferentes de outras empresas ao lidar com questões cruciais a respeito do negócio, como a criação de valor e eficiência na gestão de recursos.

Gráfico 2: Desafios Contábeis Específicos para busca de investimento

A pergunta seguinte possui o propósito de identificar se os desafios encontrados impactam a atração de investidores. Através da análise do gráfico 3, pode-se perceber que 66.3% que a falta redução de impostos e obtenção de benefícios atrasam investimentos das Startups em Manaus, essas informações mostram que atrasar investimentos pode ter impactos significativos no desenvolvimento e sucesso de uma startup.

Gráfico 3: Desafios de atrair investimentos

Fonte: Autores – 2023

Em síntese, o atraso nos investimentos pode prejudicar uma startup como mostra o quadro 2.

Quadro 2: Atraso em Investimentos em Startups

Desenvolvimento e Crescimento Lento	Atrasos nos investimentos podem levar a um crescimento mais lento, pois a startup pode não ter os recursos necessários para expandir operações, contratar talentos-chave ou desenvolver novos produtos e serviços.
Concorrência	Em setores altamente competitivos, atrasos nos investimentos podem permitir que concorrentes avancem mais rapidamente,

	ganhando participação de mercado e estabelecendo uma posição mais forte.
Oportunidades Perdidas	Investidores muitas vezes procuram startups com potencial de crescimento rápido. Atrasos podem resultar na perda de oportunidades de parcerias estratégicas, contratos importantes ou aquisição de clientes-chave.
Dificuldades Financeiras	A falta de financiamento pode levar a dificuldades financeiras, colocando a empresa em risco de não conseguir cumprir suas obrigações, como o pagamento de salários, aluguel e fornecedores.
Perda de Credibilidade	Atrasos contínuos nos investimentos podem prejudicar a credibilidade da startup perante investidores, parceiros e clientes, tornando mais difícil garantir futuros investimentos.
Inovação Limitada	A falta de recursos pode limitar a capacidade da startup de inovar, desenvolver novos produtos e se manter competitiva no mercado.

Fonte: (Nogami, 2019).

Para mitigar esses riscos, é fundamental que as startups planejem cuidadosamente suas necessidades de financiamento, busquem investimentos proativamente e comuniquem de forma transparente com os investidores sobre os desafios e planos da empresa. Segundo Nogami (2019) diversificar as fontes de financiamento pode ajudar a reduzir a dependência de um único investidor ou canal. Manter uma gestão financeira eficiente e estar atento às oportunidades de investimento são práticas importantes para o sucesso a longo prazo de uma startup.

5.3 Estratégias contábeis adotadas por startups.

O gráfico 4 apresenta tipo de orientação ou suporte contábil e com 54,5% dos entrevistados responderam que sim, tinham algum tipo de suporte sobre a área contábil pelas investidoras, qual seu objetivo e a quem se direcionam as informações geradas por ela com o objetivo de prestar informações que contribuam com a gestão do negócio. De acordo com Roncaratti (2017) o suporte contábil é essencial para startups não apenas para cumprir obrigações legais, mas também para fornecer informações cruciais que sustentam o crescimento, a estabilidade e o sucesso a longo prazo do negócio. Contratar profissionais contábeis qualificados desde o início pode ser um investimento valioso para o futuro da startup.

Gráfico 4: Suporte Contábil fornecido pelas investidoras

Fonte: Autores - 2023

Em relação à importância da contabilidade na captação de recursos, 90,9% dos respondentes acreditam que a transparência contábil é um fator determinante na decisão de investimentos das empresas investidoras, nota-se assim que a maioria acha relevante o acompanhamento contábil.

De acordo com Famelli (2018) a contabilidade desempenha um papel fundamental na captação de recursos para startups, ajudando a construir confiança, demonstrar valor e fornecer informações essenciais para os investidores. Uma gestão financeira sólida e transparente é um fator-chave para atrair o interesse e o apoio financeiro necessário para impulsionar o crescimento da startup.

Gráfico 5: Importância da Contabilidade na Captação de Recursos das investidoras

Sobre o impacto nos resultados empresariais, 81,8% responderam que acreditam na resolução eficaz dos desafios contábeis na contribuição para o crescimento a longo prazo das Startups.

Gráfico 6: Impacto nos resultados empresariais

O crescimento a longo prazo de uma startup é um objetivo desafiador, mas essencial para sua sustentabilidade e sucesso contínuo. Para Souza (2021) o crescimento a longo prazo é um processo contínuo que exige adaptação, flexibilidade e uma abordagem estratégica. Cada startup é

única, e a abordagem específica para o crescimento dependerá do setor, do mercado e das características específicas do negócio.

O gráfico 7 apresenta estratégias contábeis adotadas, e 54,5% dos respondentes acreditam que a estratégia para capacitação de recursos está relacionada ao planejamento financeiro, 27% acreditam que uma estratégia deve ser adotada para o acompanhamento do desempenho financeiro, e o restante acreditam no planejamento tributário. De acordo com Coelho (2010) o planejamento financeiro é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e crescimento de uma organização, pois por meio dele o administrador tem real conhecimento da situação financeira da empresa.

Gráfico 7: Estratégias Contábeis adotadas

As estratégias contábeis para startups podem variar dependendo do estágio de desenvolvimento da empresa, do setor em que atua e de seus objetivos específicos. No entanto, algumas práticas comuns são aplicadas para garantir uma gestão financeira eficiente e atender às demandas específicas desse tipo de negócio.

Segundo Cooper (2018) segue no quadro 3 algumas estratégias contábeis comuns para startups.

Quadro 3: Estratégias contábeis para Startups

Planejamento Financeiro	Desenvolver orçamentos detalhados para prever despesas e receitas futuras. Acompanhar o desempenho real em relação ao orçamento e ajustar conforme necessário
Automação Financeira	Utilizar sistemas contábeis e ferramentas de automação financeira para simplificar processos e reduzir erros. Ferramentas de contabilidade online podem ser particularmente úteis para startups.
Gestão de Fluxo de Caixa	Manter um controle rigoroso do fluxo de caixa para garantir que a empresa tenha fundos suficientes para operar.
Registro Adequado de Despesas e Receitas	Manter registros precisos de todas as transações financeiras.
Compreensão dos Incentivos Fiscais	Identificar e aproveitar os incentivos fiscais disponíveis para startups. Consultar profissionais contábeis para otimizar a posição fiscal da empresa.
Relacionamento com Contadores e Consultores Financeiros	Colaborar com contadores especializados em startups para obter orientações específicas do setor. Buscar aconselhamento financeiro regularmente.
Avaliação de Investimentos e Financiamento	Avaliar os diferentes métodos de financiamento e compreender suas implicações contábeis. Registrar adequadamente investimentos recebidos, como capital de risco
Adoção de Normas Contábeis Adequadas	Seguir as normas contábeis adequadas para o setor e a jurisdição. Manter-se atualizado

	sobre mudanças regulatórias.
Auditoria Interna	Implementar práticas de auditoria interna para garantir a conformidade e identificar áreas de melhoria.

Fonte: Adaptado Cooper (2018).

As estratégias contábeis podem ser adaptadas com base nas circunstâncias específicas de cada empresa. É aconselhável buscar a orientação de profissionais contábeis especializados para garantir que as práticas adotadas estejam alinhadas com os objetivos e requisitos específicos da startup.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na cidade de Manaus, como em muitos outros lugares, as Startups enfrentam desafios específicos em relação à captação de recursos e ao desempenho empresarial. Destacar a importância da contabilidade nesse contexto é crucial para superar esses desafios.

Entre os desafios estão, complexidades tributárias, legislação Fiscal Específica para Zona Franca de Manaus, dificuldade de acesso a Investidores Locais. A pesquisa apresentou como desafios para essas empresas estão relacionados a redução de impostos e obtenção de benefícios fiscais, suporte na abertura da empresa. Observou-se que a falta redução de impostos e obtenção de benefícios atrasam investimentos das Startups em Manaus.

Diante disso, torna-se de grande importância a Contabilidade na Captação de Recursos e Desempenho Empresarial, para transparência para Investidores, cumprimento de requisitos regulatórios locais, previsão e gestão de Fluxo de Caixa, apresentação de Relatórios para Incentivos Fiscais, uma Gestão Eficiente de Custos, Em suma, a contabilidade desempenha um papel crucial para startups em Manaus enfrentarem

desafios específicos e alcançarem o crescimento sustentável. Contadores especializados podem fornecer orientação valiosa para enfrentar as complexidades tributárias locais e garantir que a startup esteja preparada para atrair investidores e otimizar seu desempenho financeiro.

A contabilidade pode ajudar a garantir a sustentabilidade financeira da startup de diversas maneiras. Ela pode fornecer informações precisas e atualizadas sobre a situação financeira da empresa, permitindo que a tomada de decisões estratégicas com base em dados concretos. Além disso, a contabilidade pode ajudar a identificar oportunidades de redução de custos e aumento de receitas, bem como a gerenciar o fluxo de caixa da empresa. Por fim, a contabilidade pode ajudar a garantir a conformidade com as obrigações fiscais e regulatórias, evitando multas e sanções que possam comprometer a saúde financeira de uma Startup.

REFERÊNCIAS

ABSTARTUPS. Associação Brasileira de Startups. Tudo o que você precisa saber sobre startup, 2017. Disponível em: <https://abstartups.com.br/o-que-e-uma-startup>. Acesso em: 13 de outubro de 2023

ABSTARTUPS, Associação Brasileira de Startups. Startups em Manaus, 2022. Disponível em: <https://abstartups.com.br/s=startup+em+manaus>. Acesso em: 17 de novembro de 2023.

ALVES, D. F.; DIAS, J. Uma visão sobre a aplicação da Contabilidade Gerencial em startups no estado do Mato Grosso, qual sua importância para o desenvolvimento dessas empresas. Revista Eletrônica Interdisciplinar, Barra do Garças, v. 12, ed. especial, p. 306-310, 2020.

COOPER, A. C., & BRUNO, A. V.; AMIRAM, D., OWENS, E., & ROZENBAUM, O. Investigação dos desafios contábeis específicos enfrentados por startups, incluindo avaliação de ativos intangíveis e estratégias contábeis para captação de investimentos, 2018.

COELHO, F. U. Manual de Direito Comercial. 22ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010

DJAZIL. Entenda a importância da Contabilidade para as startups. 2021. Disponível em: <https://www.djazil.com.br/entenda-a-importancia-da-contabilidade-para-startups/>. Acesso em: 08 novembro de 2023.

FAMELLI, R. Contabilidade para startups – Entenda como funciona. 2018. Disponível em: <https://aberturasimples.com.br/contabilidade-para-startups/>. Acesso em: 01 de novembro de 2023.

GIRARDI, C. Z; FEDERLE, P; MACHADO, N. S. Contabilidade Gerencial para startups: um estudo com empreendedores e experts do Oeste de Santa Catarina. In: Circuito Regional de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, 26, 2020, Chapecó.

LEMOS, L. W; SANTOS, L. A. dos; GUSE, J. C; CAMARGO, B. F. A relevância da informação contábil para startups de impacto social. In: Congresso AnpCont, 14, 11 a 15 de dezembro de 2020.

MATTOS, J. R. L; GUIMARÃES, L. dos S. Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem prática. São Paulo: Saraiva, 2005.

RONCARATTI, L. S. Incentivo à Startup no Brasil: Os Casos do Startup Brasil, InovAtiva e InovApps.Repositório do Conhecimento do IPEA. Brasília, 2017, Brasília, p.216-228.

SEBRAE. O que é uma Startup?. 2017. Disponível em: <https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/texto/o-queeuma-empresa>. Acesso em: 12 de novembro de 2023.

SOUZA, V. R; ANDRADE, P. de G. Os Desafios do Enquadramento Societário das Startups e suas Repercussões: Uma análise do ecossistema empreendedor brasileiro. pp 21, 2021.

VEYRAT, P. Para que serve uma assessoria contábil. 2015. Disponível em: <https://www.venki.com.br/blog/assessoria-contabil/>. Acesso em: 04 de novembro de 2023.

¹ Discentes do Curso de Ciências Contábeis CEUNI – FAMETRO

² Orientador – Docente do Curso de Ciências Contábeis CEUNI – FAMETRO, contador e Bacharel em Direito UFAM, Esp. GFCA pela FGV.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil